

Шелиубская Наталья Владимировна
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН,
тел.: (499) 128-18-50,
n.sheliubskaya@imemo.ru

ПОЛИТИКА ЕС ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА

Государства ЕС используют прямые и косвенные методы поддержки и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности частного бизнеса. Эти меры можно условно разделить на меры по поддержке предложения (прямое финансирование и налоговые стимулы) и спроса. Перечисленные методы используются как дополняющие друг друга элементы государственной инновационной политики. Принятые в ЕС в 2007–2008 гг. новые правила государственной поддержки НИОКР в компаниях представляют собой единые рамочные условия прямого и косвенного субсидирования бизнеса в странах – членах ЕС. Данные меры направлены на расширение новых косвенных механизмов, прежде всего налоговых стимулов, которые начали использоваться в странах ЕС в последнее десятилетие.

Новые правила государственного стимулирования НИОКР в ЕС

С 1 января 2007 г. в ЕС действуют новые Правила предоставления государственной «помощи» (поддержки компаний), которые в первую очередь направлены на стимулирование инновационной деятельности малого и среднего бизнеса (МСБ). В понятие «помощь» входят все меры прямого и косвенного субсидирования, включая прямые субсидии, налоговые льготы, кредиты, государственные закупки, гарантии и инвестиции. В соответствии с новыми Правилами установлен статус *Молодой инновационной компании* (Young Innovation Company – YIC), что значительно упростило порядок субсидирования частного бизнеса и дало возможность странам – членам ЕС предоставлять дополнительные финансовые средства, прежде всего в виде различных налоговых и прочих льгот, малым инновационным компаниям независимо от сектора экономики [1].

Новые Правила приняты в ходе реформы системы государственной поддержки бизнеса в ЕС (План ЕС по реформированию системы государственной помощи был принят в 2005 г., затем была разработана «дорожная карта», предусматривающая реформу государственной поддержки инновационной деятельности). Правила содержат гибкий пакет мер, позволяющий странам-членам значительно расширить поддержку НИОКР и инноваций исходя из национальных задач и приоритетов. Для этих мер значительно повышен существовавший ранее «потолок» помощи, которую государство может предоставлять бизнесу

без разрешения ЕК [2]. Смягчение условий государственной поддержки НИОКР и МСБ нацелено на расширение инновационной деятельности, а также на повышение эффективности государственной помощи частному бизнесу и конкретизации ее форм. Необходимо указать, что европейские правила оказания государственной поддержки частного сектора отличаются своей строгостью в силу жесткой единой конкурентной политики.

Впервые в практике ЕС в новых Правилах определена категория «Молодая инновационная компания», которая, помимо налогового кредита, может получить дополнительную государственную помощь на развитие, в том числе и в виде социальных льгот. Новое положение также дает возможность странам, ранее не использовавшим налоговый кредит, внедрить этот механизм в сочетании с наработанной практикой прямого субсидирования МСБ.

Статус Молодой инновационной компании для получения государственной помощи предоставляется малым компаниям при соблюдении следующих условий: размер компании (занятость не более 50 чел.); возраст (не старше 6 лет на момент подачи заявки); расходы на НИОКР (не менее 15 % оборота как минимум за год за трехлетний период до подачи заявки; в случае старт-апов, не имеющих финансовой истории, – на основании текущего финансового периода); инновационная деятельность (наличие бизнес-плана, предусматривающего разработку продукта, услуги или процесса с технологической новизной, а также с высокой степенью промышленного риска). Данный вид помощи носит единовременный характер, на другие виды государственной поддержки (за исключением «помощи» на НИОКР и на рисковый капитал) МСБ может претендовать только через 3 года после получения помощи для Молодой инновационной компании.

Новые меры, касающиеся прежде всего поддержки инноваций¹, предусматривают помощь по 8 направлениям компаниям стран-ЕС во всех секторах (за исключением сельского хозяйства и рыболовства, для которых установлен собственный режим), в т. ч.:

- «Молодые инновационные компании»
- Проведение НИОКР
- Консультативные услуги и услуги по поддержке инноваций
- Привлечение высококвалифицированных специалистов
- Изучение технической возможности реализации идеи
- Процессные и организационные инновации в сфере услуг
- Развитие инновационных кластеров
- Оформление прав на промышленную собственность

¹ К категории малого и среднего бизнеса (МСБ) в ЕС относятся микропредприятия (менее 10 занятых и оборот не более 2 млн евро), малые предприятия (менее 50 занятых и оборот не более 10 млн евро), средние предприятия (менее 250 занятых и оборот не более 50 млн евро). МСБ сохраняет право на получение государственной помощи в течение двух лет после изменения пороговых значений.

При этом преференции получает малый и средний бизнес (МСБ), а также компании, участвующие в совместных проектах. Что касается крупных компаний, то они могут получать дополнительную поддержку при условии сотрудничества с малым бизнесом и исследовательскими организациями. В таблице 1 представлены новые максимальные значения государственной поддержки компаний по 8 направлениям.

Кроме этого, в шестой Рамочной программе НИОКР ЕС были разработаны предложения по рамочной конфигурации социального налогового статуса, позволяющего получать льготы по расходам на персонал в НИОКР для малых инновационных компаний по аналогии с уже утвержденным статусом Малой инновационной компании. Подобная схема налоговых льгот по расходам на персонал в НИОКР в МСБ уже действует в Бельгии и Франции².

В 2008 г. ЕС утвердил список видов государственной поддержки компаний, по которым не требуется получать специальное разрешение от ЕК, если не превышен максимальный порог финансирования [3]. В дополнение к вышеперечисленным 8 мерам, напрямую стимулирующим инновации и НИОКР, в список вошли меры общего характера для развития сектора МСБ, которые также благоприятствуют развитию инновационной деятельности, в их числе помощь: на инвестиции и занятость; на недавно созданные компании; на новые компании, созданные женщинами; на адаптацию к новым европейским стандартам в области охраны окружающей среды; помощь в форме рискованного капитала на 1 год; помощь на консультации и участие в ярмарках [4].

Кроме этого, по Регламенту ЕС (*de minimis*), правительства стран – членов ЕС имеют право выделять субсидии компаниям, независимо от их размера, до 200 тыс. евро на трехлетний период без извещения ЕК. (Если соблюдены все требования данного Регламента, то данная субсидия не считается государственной помощью, и поэтому не требуется разрешение ЕК.)

Ниже представлены максимальные значения государственного субсидирования инновационных проектов в зависимости от размера компаний, разрешенные для стран – участниц ЕС. Этот пакет из 8 мер не требует специального разрешения от ЕК, за исключением государственной помощи на организационные и процессные инновации в услугах, инновационные кластеры, крупные суммы индивидуальных проектов (оформление прав промышленной собственности – свыше 5 млн евро, фундаментальные исследования – свыше 20 млн евро, промышленные исследования – свыше 10 млн евро, разработки – свыше 7,5 млн евро,

² Проект «Реализация статуса молодой инновационной компании» для биотехнологических фирм, в котором участвовал консорциум из 5 национальных ассоциаций (SwedenBIO, Chemical Industry Association of Finland, Estonian Biotechnology Association, Federation of Norwegian Industries, France Biotech), а также EuroBIO и Swedish Institute for Food and Biotechnology, состоял в разработке общего плана реализации статуса Молодой инновационной компании для 4 стран Северной Европы и Балтии.

для проектов по линии европейской программы «Эврика» – пороговые значения НИОКР удваиваются).

Таблица 1. Максимальные значения разрешенного в ЕС государственного субсидирования (прямого и косвенного) НИОКР и инноваций в малом и крупном бизнесе

Вид поддержки	Малые компании	Средние компании	Крупные компании
1. НИОКР			
– фундаментальные исследования*	100 %	100 %	100 %
– прикладные исследования (в кооперации)	70 % (80 %)	60 % (75 %)	50 % (65 %**)
– экспериментальные разработки (в кооперации)	45 % (60 %)	35 % (50 %)	25 % (40 %***)
2. Изучение технической возможности реализации идеи			
– стадия подготовки к прикладным исследованиям	75 %	75 %	50 %
– стадия подготовки к экспериментальным разработкам	50 %	50 %	40 %
3. Процессные и организационные инновации в услугах	35 %	25 %	15 %****
4. Найм квалифицированных специалистов*****	50 %	50 %	-
5. Услуги по сертификации			
– национальная и европейская сертификация	100 %	100 %	-
– сертификация в других регионах	75 %	75 %	-
6. Инновационные кластеры	35 %	25 %	-
7. Оформление прав на промышленную собственность	5 млн евро	5 млн евро	-
8. «Молодая инновационная компания»	1 млн евро	-	-

* для крупных компаний верхний «потолок» – фундаментальные исследования – 20 млн евро, прикладные исследования – 10 млн евро, разработки – 7,5 млн евро

** для крупных компаний – при условии сотрудничества минимум с 1 МСБ или с исследовательской организацией или распространение результатов

*** для крупных компаний – при условии сотрудничества минимум с 1 МСБ или с исследовательской организацией

**** для крупных компаний – при условии сотрудничества с МСБ, которая несет минимум 30 % расходов

***** максимум три года работы специалиста из крупной компании с предшествующим двухлетним стажем деятельности в НИОКР

Источник: State aid: what is possible under EU rules – briefing // <http://www.eubusiness.com/Competition/eu-state-aid-guid>

Формы налогового стимулирования инновационной деятельности в странах ЕС

В настоящее время налоговые стимулы стали одним из главных инструментов инновационной политики развитых стран. Этот инструмент используется не только для поддержки НИОКР и стимулирования инноваций, но и для создания благоприятной национальной среды в целях привлечения иностранных НИОКР. В 2008 г. 21 страна ОЭСР, а также

ряд других стран, включая Китай, использовали этот инструмент для стимулирования НИОКР в частном бизнесе.

Налоговые стимулы являются одним из наиболее гибких инструментов. Они, в отличие от прямого субсидирования, как правило, носят не-селективный характер и «нейтральны» по отношению к структуре, направленности НИОКР и к их региональному размещению (за редким исключением³). Система налогового стимулирования НИОКР не требует создания и содержания отдельного управленческого аппарата, поскольку базируется на существующей налоговой системе, что снижает издержки по ее применению для государственных органов. Налоговое стимулирование также более эффективно за счет стабильности налоговых льгот по сравнению с прямым субсидированием, поскольку уровни субсидирования пересматриваются ежегодно и могут значительно меняться, а налоговые ставки меняются гораздо реже.

Страны ЕС используют различные формы налоговых стимулов НИОКР [5], в том числе:

Уменьшение налогооблагаемой базы путем списания расходов на НИОКР или ускоренной амортизации капитальных расходов – является наиболее распространенной формой. Бельгия, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Словения, Великобритания используют дополнительные вычеты из налогооблагаемой базы, превышающие реальные расходы на НИОКР. За исключением Бельгии и Польши, где учитываются только капитальные расходы, все остальные страны принимают во внимание исключительно текущие расходы. Ускоренная амортизация дает эффект времени, поскольку налоги сокращаются во времени. Бельгия, Финляндия, Греция и Великобритания используют ускоренную амортизацию капитальных расходов на НИОКР. В Финляндии – это единственная форма налогового стимулирования НИОКР.

Налоговый кредит – уменьшает величину налога и зависит от величины расходов на НИОКР. Предоставляется в Австрии, Франции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии и Испании.

Специальные ставки налога (или нулевая ставка) – действуют для компаний при определенных условиях, в частности для молодых инновационных фирм.

Снижение налогов на заработную плату занятым в НИОКР – снижает издержки на занятость. Бельгия и Нидерланды используют специальную форму налоговых стимулов. Они снижают стоимость персонала в НИОКР путем уменьшения подоходного налога на зарплату исследователей, уплачиваемого компанией налоговым органам, т. е. компания имеет право оставить у себя часть подоходного налога работников. В результате, компания получает дополнительные средства, которые не зависят от ее прибыльности или величины корпоративного налога. Этот вид налоговых стимулов самый высокий в Нидерландах, особенно для МСБ, поскольку он снижается с ростом зарплаты. Бельгия предоставляет кре-

³ В Словении в 2007 г. введены региональные налоговые льготы на НИОКР.

дит для высококвалифицированного персонала или сотрудников, работающих в проектах с определенными государственными институтами.

Снижение расходов на совместные исследования. Дания предоставляет 50 % скидки на расходы в НИОКР в проектах, проводимых частными компаниями совместно с государственными институтами.

Налоговый кредит идет на втором месте по популярности использования в странах ЕС после снижения налогооблагаемой базы. Налоговый кредит, в отличие от льгот по списанию расходов на НИОКР из налогооблагаемой базы, представляет собой кредит к сумме начисленного налога на прибыль, и его объем варьируется в зависимости от величины расходов на НИОКР. Страны ЕС используют различные схемы налоговых кредитов, в том числе:

- налоговый кредит на базе абсолютных значений расходов на НИОКР («объемный»);
- налоговый кредит на базе прироста расходов на НИОКР («приростной»);
- смешанная форма.

Различие в определении основы для налогового кредита обусловлено различными целями кредитов: «объемный» стимулирует простое вложение средств в НИОКР, «приростной» – направлен на их рост. Эта форма налоговых стимулов имеет свои плюсы и минусы. Кредит на базе абсолютного значения расходов – более предсказуем и менее подвержен колебаниям делового цикла, однако при его использовании существует риск государственного финансирования НИОКР, которое компания проводила бы в любом случае.

При применении приростного механизма налогового кредитования компания, где объем расходов на НИОКР постоянен, не получит налоговый кредит вне зависимости от важности исследований. Стимулирующий эффект этой формы ограничен приростной величиной расходов на НИОКР и зависит от изменений политики НИОКР.

Применение налоговых кредитов дает эффект замещения – снижает собственные вложения компании в НИОКР, поскольку часть этих расходов может быть оплачена из налоговых кредитов. В целом, наибольший эффект от использования налогового кредита получают крупные компании, поскольку налоговая компенсация расходов на НИОКР напрямую зависит от размера прибыли компании [6].

Важную роль играет определение базовых расходов на НИОКР, на которые распространяются налоговые стимулы. Большинство стран используют определение Фраскати (ОЭСР 2002), однако ряд стран рассматривают только отдельные виды НИОКР или расходов. В частности, Нидерланды и Бельгия ориентируются на расходы на персонал в НИОКР. Другие страны выходят за рамки Фраскати. Испания, например, использует расширительную трактовку научно-исследовательской деятельности, включая дизайн и технологические инновации. Австрия, Франция, Португалия и Испания применяют более широкое определение расходов на НИОКР, включая в них не только текущие, но и капитальные расходы, а также расходы на внешние контрактные НИОКР (но с ограничениями).

Проблемы определения эффективности налогового стимулирования инновационной деятельности

Все налоговые стимулы на НИОКР снижают размер общих налоговых платежей за соответствующий период. Однако в периоды, когда компания убыточна или получает низкую прибыль, налоговые стимулы или создают, или увеличивают убытки (в случае ускоренной амортизации или переноса налога), или не могут быть использованы (в случае налогового кредита), поскольку отсутствует налоговый платеж, который они могут сократить. В этом случае все зависит от возможности переноса платежа на будущее, когда появится прибыль. Большинство стран объединяет возможность переноса налоговой льготы на НИОКР на будущее с общим порядком переноса убытков на будущее. Австрия, Нидерланды и Великобритания, однако, немедленно выплачивают денежную компенсацию в целях увеличения ликвидности компании, а Италия запрещает любой перенос на будущее.

Влияние налоговых скидок на НИОКР на общую налоговую нагрузку компании зависит также от соотношения корпоративного налога и прочих налогов (налог на имущество и т. д.). Поскольку большинство налогов вычитаются из корпоративной налогооблагаемой базы, в результате снижается ее размер и потенциальный размер вычета налоговой скидки на НИОКР. Поэтому, при прочих равных условиях, возможность полного использования налоговой скидки на НИОКР будет ниже в странах с высокой долей прочих налогов относительно корпоративного налога.

В целом, ряд исследований, проведенных европейскими экспертами [7, 8]⁴, показали, что налоговые стимулы НИОКР в ЕС 27 оказывают значительное влияние на эффективную налоговую нагрузку. Наиболее высокий уровень налогового субсидирования НИОКР – в Португалии, Испании и Чехии. Португалия и Испания, предоставляют высокие ставки налогового кредита, Чехия – значительные скидки на расходы на НИОКР. Уровень налоговых субсидий зависит, прежде всего, от содержания налоговой скидки, а не от ее типа. Пример Испании и Венгрии, где налоговые льготы часто не могут использоваться в период, когда были произведены расходы, свидетельствует о том, что «конструкция» эффективного налогового стимула должна соответствовать строению общей национальной налоговой системы. Метод немедленного денежного возмещения является оптимальным решением в случаях, когда налоговые стимулы не могут быть использованы в соответствующий период. В Австрии и Великобритании, где практикуется этот метод, налоговое субсидирование не зависит от доходности компании, как это наблюдается в Испании и Венгрии. Тип налоговых стимулов НИОКР, как правило, не влияет на объем налогового субсидирования, за исключением случаев прогрессивного налогообложения (в частности, пример прогрессивной

⁴ В частности с использованием B-index и European Tax Analyzer. B-index предложен J. Warda в 2001 г. [7]. European Tax Analyzer использован в работе [8].

налоговой системы Великобритании). В значительной степени эффект от налоговых стимулов на НИОКР зависит также от соотношения доли корпоративного налога и прочих налогов, снижающих налогооблагаемую базу и тем самым уменьшающих потенциал налоговых скидок на НИОКР. Таким образом, наиболее важными факторами, определяющими результативность налоговых субсидий, является сама конструкция налогового стимула, его соответствие общей налоговой системе, а также уровень доходности компании и расходов на НИОКР.

Ниже представлен пример использования налогового стимулирования НИОКР в Великобритании.

Оценка применения налоговых стимулов НИОКР в Великобритании

Налоговые скидки на НИОКР для МСБ введены в Великобритании в 2000 г., в 2002 г. эта схема была распространена и на крупные компании. (В Великобритании используется термин «налоговый кредит», хотя по сути своей этот термин не соответствует своему значению.) В настоящее время применяется 4 типа налоговых скидок на НИОКР: с 2007 г. вычет из налогооблагаемой базы расходов на НИОКР для МСБ – 175 %; для крупных компаний – 130 % (ранее для МСБ – 150 %, для крупного бизнеса – 125 %); для малых компаний, не имеющих прибыли, – прямое возмещение затрат на НИОКР, а также налоговые скидки на НИОКР для компаний, разрабатывающих вакцины против инфекционных болезней. По оценкам экспертов, налоговые скидки позволяют снизить расходы на НИОКР для МСБ максимум на 15,75 %, а для крупных компаний – на 8,4 %, компании без прибыли могут получить 24,50 ф. ст. на каждые 100 ф. ст., затраченных на НИОКР. В 2006/07 г. этой схемой пользовались более 6 тыс. компаний, что дало им 670 млн ф. ст. дополнительных средств [9].

В 2005 г. Конфедерация британской промышленности провела первый обзор использования данного налогового механизма, результаты которого позволили внести ряд корректив в его действие, а обследование 2008 г. дало возможность проанализировать его развитие в динамике, а также сделать вывод о том, что бизнес «принял» этот налоговый стимул и его использование начало приносить положительные результаты.

Обследование 2008 г. показало, что благодаря налоговым скидкам экономия собственных издержек на НИОКР возросла в среднем с 4 % до 8 % общих расходов на НИОКР за 2005–2008 гг., компании намного позитивнее стали оценивать этот механизм, 90 % компаний намерены продолжать обращаться за скидками далее, Министерство по налогам и сборам значительно повысило качество предоставляемых консультаций (в частности было создано 7 специализированных консультативных центров по всей стране). Вместе с тем, компании по-прежнему считают издержки по подаче заявки на скидку излишне высокими.

Налоговые скидки оказывают значительное влияние на политику компаний в области НИОКР – 37 % компаний указали, что повысили расходы на НИОКР; 50 % отметили, что это им дало прямую возможность сохранить исследовательскую базу в Великобритании; 76% – что это послужило косвенной причиной сохранения НИОКР в стране⁵. Косвенно налоговый кредит позволяет в определенной степени снизить общую налоговую нагрузку и бремя регулирования, в частности, налоговые скидки на НИОКР для крупных компаний были введены одновременно с увеличением взносов в системе Национального страхования. Напрямую налоговые скидки привлекают иностранный капитал в НИОКР, и это одна из причин наиболее высокой доли иностранного капитала в НИОКР частного сектора.

Более 70 % опрошенных компаний использовали схему налоговых скидок для крупных компаний, а МСБ (значительная часть которого не имеет прибыли) – преимущественно механизм прямого возмещения расходов.

Рис. 1. Доля компаний Великобритании, использовавших различные виды налогового кредита в 2006/07 г.

Источник: Impact of the R&D tax credit, adding value, reducing costs, investing for the future. CBI. Brief. February 2009 // http://www.the-mia.com/assets/CBI_Brief_on_Impact_of_the_RD_tax_credit

⁵ В опросе 2008 г. приняли участие 60 компаний, из которых 62 использовали налоговый кредит или находились в процессе оформления заявки. Эти компании затратили на НИОКР в целом в 2006/07 г. более 5,2 млрд ф. ст., что составило более 1/3 всех расходов на НИОКР частного бизнеса. Из них МСБ (с занятостью 1–249 чел.) составили 36 %, компании среднего размера (250–999 чел.) – 21 %, крупные (более 1 тыс. чел.) – 43 %. Компании представляли широкий спектр отраслей: авиакосмос, химия, консультационные услуги, строительство, оборона, электроника, энергетика, пищевая промышленность, ИКТ, машиностроение, медицина, фармацевтика, телекоммуникации, коммунальные услуги, услуги НИОКР.

Основным критерием использования налоговых скидок для компаний является возможность снижения издержек на НИОКР, причем эта сумма будет всегда меньше декларированной налоговой скидки, поскольку под нее попадают не все расходы на НИОКР. Результаты английского обследования 2008 г. показали, что МСБ получили самую большую экономию – 10,5 % в среднем (5,1 % в 2005 г.), компании среднего размера – 8,5 % (6,3 % в 2005 г.), а крупные компании – 6 % (3 % в 2005 г.). Основной целью дальнейшего развития налогового кредита, по мнению промышленных кругов, является доведение этого показателя до 10 %, однако первостепенной задачей является преодоление инвестиционного «барьера», составляющего около 5–6 %, после чего принимаются решения о расширении инвестиций.

Авторы обследования 2008 г., отмечая, что компании миновали «ознакомительный» период с новой налоговой схемой, и констатируя положительную динамику использования налогового кредита на НИОКР в компаниях, предложили рекомендации по дальнейшему повышению эффективности данного механизма. В том числе: дальнейшее поднятие ставки налогового кредита и расширение перечня расходов на НИОКР, на которые распространяются налоговые скидки, для того чтобы увеличить число компаний, попадающих под действие этой схемы; совместное с бизнесом определение путей снижения издержек при подаче заявки; проведение международного сравнения эффективности налогового кредита; долгосрочное использование данного механизма. Вместе с тем, авторы указывают, что срок действия данного механизма еще недостаточен для определения его экономической эффективности.

* * *

В настоящее время ЕС значительно расширил возможности национальных правительств в области стимулирования инновационной деятельности частного сектора. При этом основное внимание уделяется поддержке малого инновационного бизнеса, что свидетельствует о том, что страны ЕС признают критическую роль сектора МСБ в ускорении инновационного развития. Новые правила ЕС предоставления государственной помощи значительно упрощают порядок субсидирования частного бизнеса и дают возможность странам – членам ЕС предоставлять дополнительные финансовые средства, прежде всего в виде различных налоговых и прочих льгот, малым инновационным компаниям независимо от сектора экономики.

Страны ЕС используют различные виды налогового стимулирования НИОКР. Конкретные схемы налоговых субсидий, их эффективность определяются национальной экономической, социальной и политической спецификой. Наиболее важным фактором, определяющим результативность налоговых субсидий, является сама конструкция налогового стимула, его соответствие общей налоговой системе, а также уровень доходности компании и расходов на НИОКР.

Ряд элементов опыта ЕС и стран-членов может представлять интерес для российской практики. В частности, статус «малой инновационной компании» может быть использован для стимулирования инновационной деятельности российского МСБ путем предоставления налоговых льгот, прямого субсидирования, а также социальных льгот. Предоставление подобного статуса компаниям означает выделение целевых средств в соответствии с четко прописанными критериями, временными и количественными условиями, что может способствовать повышению эффективности расходования государственных ресурсов.

Список источников

1. How can tax incentives can boost the competitiveness of European high tech industry. Report from the seminar. Stockholm, February 28, 2007 // http://www.yicstatus.com/Document/YIC_seminar_070228.doc.
2. Handbook on Community State Aid Rules for SMEs. 25 /02/2009 // http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook.pdf.
3. Vademecum. Community Law on State aid. 30 September 2008 // http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules.
4. The General Block Exemption Regulation (Commission Regulation № 200/2008 of August 2008).
5. State aid: what is possible under EU rules – briefing // <http://www.eubusiness.com/Competition/eu-state-aid-guid>.
6. The Impact of R&D Tax Incentives on R&D Costs and Income Tax Burden. Christina Elschner and Christof Ernst. Discussion Paper № 08-124 // <ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp08124.pdf>, annex.
7. TIP Workshop. R&D Treatment in OECD Countries: Comparisons and Evaluations. 10 December 2007 // <http://www.oecd.org/dataoecd/20/35/39627931.pdf>.
8. Tax Treatment of Business Investments in Intellectual Assets: an International Comparison. STI Working Paper. Paris, 2006.
9. The Impact of R&D Tax Incentives on R&D Costs and Income Tax Burden. Christina Elschner and Christof Ernst. Discussion Paper № 08-124 // <ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp08124.pdf>.
10. Impact of the R&D tax credit, adding value, reducing costs, investing for the future. CBI. Brief. February 2009 // http://www.the-mia.com/assets/CBI_Brief_on_Impact_of_the_RD_tax_credit.